

16 Blaugras-Buchenwald (*Seslerio-Fagetum*)

Beschreibung¹

Schlecht wüchsiger Buchenwald, oft mit Waldföhren und Mehlbeeren; in Nordlagen auch Fichten.

Boden²

Humusform: Xeromull (Xero-Kalkmull) und Xero-Moder

Entwicklung: Sehr flachgründige Rendzina

Eigenschaften: Skelettreich, Gründigkeit gering, biologische Aktivität mittel, Durchlässigkeit normal bis übermässig

Vorkommen der Waldameisen

Im Blaugras-Buchenwald kommen alle vier Waldameisenarten mit einer Nest-Abundanz von total 25.1 Nestern pro km² vor. Hier finden wir *F. lugubris* mit einer Nest-Abundanz von 14.6, *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 6.7 und *F. polyctena* mit einer Abundanz von 3.3. *F. paralugubris* hat eine Abundanz deutlich unter 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. lugubris* handelt, liegt bei 57 %.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.